

Sun'iy intellekt nazariyasi va amaliyoti: tajriba, muammolar va istiqbollar

Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi

*Antiplagiat tizimiga tekshirilganda
mazkur tesizning haqiqiylik
ko'rsatkichi **qoniqarli** ekanligi
aniqlandi.*

E.EGAMBERDIYEV

TOSHKENT DAVLAT
IQTISODIYOT UNIVERSITETI

SUN'iy INTELLEKT NAZARIYASI VA AMALIYOTI: TAJRIBALAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY
KONFERENSIYASI
MAQOLALAR TO'PLAMI

1-QISM

21-22 MAY
2024 YIL

TOSHKENT
"IQTISODIYOT"
2024

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI

SUN'IY INTELLEKT NAZARIYASI VA AMALIYOTI: TAJRIBALAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY
KONFERENSIYASI MAQOLALAR TO'PLAMI

2024 yil 21-22-may

(1-QISM)

TOSHKENT
"IQTISODIYOT"
2024

UO'K: 004.827:170.72

KBK: 32.813 (16.6)

“SUN'IY INTELEKT NAZARIYASI VA AMALIYOTI: TAJRIBALAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR”. Mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasining maqolalar to'plami. 1-QISM. (2024-yil 21-22-may). – Toshkent: “IQTISODIYOT”, 2024. – 447 b.

Mazkur ilmiy to'plamga Toshkent davlat iqtisodiyot universitetida “Sun'iy intellekt nazariyasi va amaliyoti: tajribalar, muammolar va istiqbollar” mavzusida o'tkazilgan respublika ilmiy-amaliy konferensiyasiga professor-o'qituvchilar, ilmiy izlanuvchilar, magistrantlar va talabalarining ilmiy maqola va tezislari kiritilgan.

MAS'UL MUHARRIR:

i.f.d., prof. T.Z. Teshabayev

TAHRIR HAY'ATI:

i.f.d., prof. G.K. Abduraxmanova

i.f.d., prof. S.K. Xudoyqulov,

i.f.d., prof. S.U. Mexmonov

i.f.d., dots. Sh.E. Sindarov

i.f.n., dots. S.M. Mirzaliyev,

PhD, dots. N.G. Akbarov

t.f.d., prof. B.B. Mo'minov

TAQRIZCHILAR:

t.f.d., prof. G.K. Ishanxodjaev,

i.f.n., dots. Sh.I. Xashimxodjayev.

Mazkur to'plamga kiritilgan materiallarning mazmuni, undagi statistic ma'lumotlar va me'yoriy hujjatlar sanasining to'g'riligiga hamda tanqidiy fikr-mulohazalarga mualliflarning o'zlari mas'uldirlar.

ISBN 978-9910-9445-7-4

© “IQTISODIYOT”, 2024.

Sharifov Ya.X. Obyektga asoslangan hamkorlikda filtrlash usuli yordamida veb-tavsiya etilgan tizim kutubxonasi kitobini tanlash.....	286
Sodiqov S.S., Isroilov R. Axborot xavfsizligida sun'iy intellektning qo'llanishi	288
Suranboyeva T.A. Artificial intelligence and the role of marketing in development.....	291
Suvonov B.I. Noaniq mantiq asosidagi tegishlilik funksiyalari va ularni qurish usullari	294
Tojiboyev B.M. Sun'iy intellekt texnologiyalari asosida masofadan olingan tasvirlarni segmentlash	298
To'rayev M.F. Sun'iy intellekt tizimlarini inson faoliyatining turli sohalariga qo'llanilishi	302
Xaytbayev A.F., Ibrohimjonova Z.S. Simsiz sensor tarmoqlarda tugunlarni ichki joylashtirishda sun'iy intellekt qo'llash.....	305
Xaytbayev A.F., Ibrohimjonova Z.S. Simsiz sensor tarmoq tugunlarini klasterlash jarayonida sun'iy intellektni qo'llash.....	310
Xoshimova M.X., Shamsidinova X.D. Sun'iy intellekt yordamida ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish	313
Xusenov Sh. Sh., Qurbonov B.A. Sun'iy intellekt yordamida ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish va optimallashtirish.....	317
Xudayberganova Z.Z., Rahmonova R.G'. Korxonalarda sun'iy intelekt robotlari va texnologiyalaridan foydalanishning haqiqiy dunyo misollari orqali ijobiy va salbiy oqibatlari.....	320
Yuldashov R. H., Abduxalilboyev A. A. Sun'iy intellekt yordamida ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish va optimallashtirish jarayonlari	323
Zohirov Q.R., Boyqobilov S.X., Kozimov J.I. Biosignallarni qayd qiluvchi qurilma fizik parametrlari va arxitekturasi	326
Zulfixarov I. M. Sun'iy intellekt tizimlarida noaniqlik va to'liq bo'lmagan ma'lumotlarni matematik mulohazalar orqali qayta ishlash va modellashtirish.....	331
Азимова М. Н. Сунъий интеллект ёрдамида ишлаб чиқариш жараёнларини автоматлаштириш ва оптималлаштириш.....	335
Закирова Г.М. Корхонанинг инновация салоҳияти	338
Облоқулов Н.О. Сунъий интеллект технологиялари ва рақамли этика	340
Вакходир Муминов., Ubaydullo Arabov. Ма'lumotlarni o'zaro almashish uchun "Custom integratsiya" usuli.	344
Олимжонова Д.О. Синфларга ажратишда DATA MINING технологияси ва унинг имкониятлари.....	347
Олимжонова Д.О. Сунъий интеллект тизимларидан фойдаланиб шахсга ва касбга йўналтирилган таълимни ташкил этиш	351
Раджабов С.С., Юсупов О.Р., Эшонқулов Э.Ш. Мультиспектрал тасвирларни сегментлаш ёндашувлари синфлари ва сегментлаш натижаларини баҳолаш.....	356
Раҳмонов С.К. Раҳматуллаева С.Ғ., Юнусова С.Ф., Олимжонова Д.О. PYTHON дастурлаш тили ва оренсв технологиясидан фойдаланиб имо-ишораларни аниқлаб олиш усуллари	360
Шамсиева Ф.М. Сунъий интеллект ёрдамида мева-сабзавот экспортини ривожлантиришда транспорт масаласи.....	363
Бекназарова С.С. Перспективы автоматизации и оптимизации процессов в экономике с помощью искусственного интеллекта.....	366
Дилмуродов Ж.У., Тошпулатова М.А. Белалова Г.А. Развитие и применение искусственного интеллекта в информационных системах	371

в современных реалиях российской горнодобывающей отрасли // «Горная Промышленность» 5S / 2023, 35-40 стр, doi.org/10.30686/1609-9192-2023-5S-35-40

Atzori, L., Iera, A., Morabito, G. (2010): The Internet of Things: a survey. Computer Networks Volume 54, Issue 15, 2787-2805, doi:10.1016/j.comnet.2010.05.010.

Mukhopadhyay, S.C. (2015): Wearable Sensors for Human Activity Monitoring: A Review. IEEE Sensors Journal, vol. 15, no. 3, 1321-1330, doi: 10.1109/JSEN.2014.2370945.

I.I. Kalandarov, N.N. Namozov. A model for ensuring the safety of personnel operating in underground mines using the linear extrapolation method // International conference on analysis of mathematics and exact sciences, Volume 01, Issue 01, 2024

Sun Bo, Li Yu, Wang Zili, Yang Dezhen, Ren Yi, Feng Qiang. A combined physics of failure and Bayesian network reliability analysis method for complex electronic systems // Process Safety & Environmental Protection: Transactions of the Institution of Chemical Engineers Part B. Apr2021, Vol. 148, DOI:10.1016/j.psep.2021.01.023 p698-710. 13p.

Su Yuanyuan, Li Yongping, Liu Yuanrui, Huang Guohe, Jia Qimeng, Li Yanfeng. An integrated multi-GCMs Bayesian-neural-network hydrological analysis method for quantifying climate change impact on runoff of the Amu Darya River basin // International Journal of Climatology. Apr2021, Vol. 41 Issue 5, DOI:10.1002/joc.7026 p3411-3424. 14p.

Forsyth, J.B., Martin, T.L., Young-Corbett, D., Dorsa, E. (2012): Feasibility of Intelligent Monitoring of Construction Workers for Carbon Monoxide Poisoning. IEEE Transactions on Automation Science and Engineering, vol. 9, no. 3, 505-515, doi: 10.1109/TASE.2012.2197390.

Podgórski, D., Majchrzycka, K., Dąbrowska, A., Gralewicz, G., Okrasa, M. (2017): Towards a conceptual framework of OSH risk management in smart working environments based on smart PPE, ambient intelligence and the Internet of Things technologies. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 23:1, 1-20, doi: 10.1080 /10803548.2016.1214431.

I.I. Kalandarov, N.N. Namozov Yer osti konlarida xodimlarni xavfsizligini ta'minlash individual qurilmalaridagi signallar kechikish vaqtini aniqlash modeli// Journal of Advances in Engineering Technology Vol.1(13), 2024 33-36 bet, DOI 10.24412/2181-1431-2024-1-33-36

SUN'IY INTELLEKTNI SANOAT ISHLAB CHIQARISH SOHALARIGA QO'LLASHNING ISTIQBOLLARI

Maxmudova Nodiraxon Jumaboy qizi,

Farg'ona politexnika instituti, Menejment kafedrası katta o'qituvchisi PhD,

@maxmudovanodira@gmail.com

Axmedov Murodjon Mamurovich

54-22 IMT guruh talabasi

murodjon7585okdok@gmail.com

Annotatsiya. Sun'iy intellekt (SI), bugungi kunda o'zining keng qamrovli imkoniyatlari bilan, sanoat ishlab chiqarish sohasida inqilobiy o'zgarishlarga sabab bo'lmoqda. Ushbu tezisdagi Sun'iy intellektning sanoatdagi tuzilishi, erishilgan yutuqlar va kelajakdagi istiqbollari ko'rib chiqamiz.

Tayanch soʻzlar: sunʼiy intellekt, sanoat, avtomatlashtirish, zamonaviy axborot, inventarizatsiya

Sunʼiy intellekt (SI) tez rivojlanayotgan soha boʻlib, u bizning yashash va ishlash tarzimizni inqilob qilmoqda. Tibbiy diagnostika va chatbotlardan tortib oʻzi boshqariladigan avtomobillar va ovozli yordamchilar gacha, sunʼiy intellekt murakkab muammolarni hal qilish va kundalik hayotimizni yaxshilash uchun qoʻllaniladi.

SI tizimlari sanoat ishlab chiqarishning turli bosqichlarida qoʻllaniladi, jumladan dizayn, ishlab chiqarish, sifat nazorati, inventarizatsiya boshqaruvi va taʼminot zanjirini optimallashtirish uchun. SI asosidagi avtomatlashtirish va robototexnika yordamida ishlab chiqarish jarayonlari yanada samarali va xavfsiz boʻlmoqda. SI sanoat ishlab chiqarish sohasini ahamiyatli darajada taʼsir qilishi mumkin. SI millyonlab yangi ish oʻrinlarini yaratishi kutilmoqda.

Biroq, sunʼiy intellektning mumkin boʻlgan kamchiliklari ham mavjud. Dunyo Iqtisodiy Forumining 2023-yilgi “Ish oʻrinlarining kelajagi” hisobotiga koʻra, SI va maʼlumot oʻrganish mutaxassislarining, maʼlumot tahlilchilarining va ilmiy tadqiqotchilarining oʻrnini olishi kutilmoqda. Tashvish shundaki, keng tarqalgan avtomatlashtirish ish oʻrinlarining yoʻqolishiga va daromadlar tengsizligiga olib kelishi mumkin. Bundan tashqari, Sunʼiy intellektning axloqiy oqibatlari, masalan, qarorlar qabul qilish algoritmlari va maxfiylikning mumkin boʻlgan buzilishi kabi xavotirlar mavjud. Shuningdek, Sunʼiy intellektdan jamoatchilik fikrini manipulyatsiya qilish yoki kiberhujumlarni amalga oshirish kabi zararli maqsadlarda foydalanish ehtimoli ham mavjud.

Ushbu xavotirlarga qaramay, sunʼiy intellektning bugungi dunyoda dolzarbligi shubhasizdir. Texnologiyaning rivojlanishi bilan biz turli sohalarda sunʼiy intellektdan yanada innovatsion foydalanishni koʻrishimiz mumkin. Sunʼiy intellektning afzalliklari va kamchiliklarini oʻrganishni davom ettirish va uni axloqiy va masʼuliyatli tarzda ishlab chiqish va ishlatishni taʼminlashga harakat qilish muhimdir.

Sanoat ishlab chiqarish sohasida sunʼiy intellekt (SI)ning yutuqlari quyidagilardan iborat:

1. AI asosidagi sifat nazorati:

Mahsulotlar muhim funktsional talablarga va xavfsizlik standartlariga javob berishi kerakligi sababli, sifat nazorati juda muhimdir. SI ushbu jarayonni avtomatlashtirish orqali ishlab chiqarishdagi nuqsonlarni kamaytiradi va mahsulot sifatini oshiradi.

2. Oldindan bashorat qiluvchi uskunalar texnik xizmati:

SI texnologiyalari uskunalar holatini kuzatib, ularning nosozligini oldindan aniqlay oladi, bu esa texnik xizmat koʻrsatish xarajatlarini kamaytiradi va ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi.

3. Avtomatlashtirilgan inventarizatsiya boshqaruvi:

SI yordamida inventarizatsiya jarayonlari avtomatlashtiriladi, bu esa resurslarni boshqarishni optimallashtiradi va xarajatlarni kamaytiradi.

4. Hamkorlik qiluvchi robotlar:

Ishlab chiqarish jarayonlarida xodimlar bilan birgalikda ishlaydigan robotlarning ishlab chiqarish samaradorligini va xavfsizligini oshiradi.

5. SI asosidagi taʼminot zanjiri boshqaruvi:

SI taʼminot zanjiri jarayonlarini optimallashtirish orqali ishlab chiqarish va yetkazib berish muddatlarini qisqartiradi.

6. Generativ dizayn:

SI yordamida yangi mahsulotlar va komponentlar dizayni yaratiladi, bu esa innovatsiya va mahsulot rivojlanishini tezlashtiradi.

SI ning sanoatdagi eng muhim yutuqlaridan biri bu sifat nazoratining yaxshilanishi hisoblanadi. SI asosidagi tizimlar mahsulotlarning nuqsonlarini aniqlashda an'anaviy usullarga qaraganda ancha tezkor va aniqdir. Bundan tashqari, SI uskunalari texnik xizmatini oldindan bashorat qilishda muhim rol o'ynaydi, bu esa ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirishga yordam beradi. To'rtinchi sanoat inqilobi (4IR) texnologiyalaridan foydalanish O'zbekistonda to'qimachilik va tikuvchilik sanoatida sezilarli o'sish potensialiga ega bo'lgan 100 mingta, qurilish sohasida esa 334 mingta yangi ish o'rinlarini yaratish imkonini beradi. 2025-yilga borib, bu sohalar mamlakatdagi eng yirik ish beruvchilar qatoriga kiradi.

“O'zbekiston o'z korxonalari va ishchilarini raqamli kelajak sari undash uchun ko'plab qo'llab-quvvatlovchi choralarni ko'rgan bo'lsa-da, hozir kelishilgan umumiy 4IR yo'l xaritasini ishlab chiqish vaqti keldi”, dedi OTBning Markaziy va G'arbiy Osiyo bo'yicha Bosh direktori Yevgeniy Jukov.

Sun'iy intellektning sanoat sohasiga qo'llanishi, istiqbollar yaratishga imkoniyat beradi. Bu istiqbollar, sanoat korxonalari uchun mijozlarning talablari va sohaning o'zgarishlari bo'yicha pragnoz va aniqlashlar taqdim etishda yordam beradi. Istiqbollar, sanoat sohasining barcha bosqichlarida, boshqaruv vaqti va resurslarni tejamkorlik bilan ishlatishga imkoniyat beradi. Bundan tashqari, sun'iy intellektning sanoat sohasiga qo'llanishi, yangi texnologiyalar va jarayonlar yaratishda yuqori darajada intellektual qo'llanilishi va kreativlikni oshiradi. Bu yutuqlar sanoat ishlab chiqarish sohasida SI ning qanday qilib samaradorlik, innovatsiya, xavfsizlik va barqarorlikni oshirishga yordam berayotganini ko'rsatadi. SI texnologiyalari tez rivojlanib, bizga ushbu texnologiyalarni insonlar foydasiga ishlatish va sarmoya kiritish imkoniyatini beradi. SI sanoat ishlab chiqarishni sezilarli darajada ta'sir qilishi mumkin, va “Unlocking Value from Artificial Intelligence in Manufacturing” hisobotiga ko'ra, SI yalpi ichki mahsulotni yiliga 2% ga oshirishi mumkin. Shuningdek, SI ishlab chiqarish sohasida yangi ish o'rinlarini yaratishga ham hissa qo'shadi.

Sun'iy intellektning sanoat sohasida qo'llanishi, sanoat korxonalarining rivojlanishi, yangi yutuqlar yaratishi va bozor bo'yiligini aniqlashda yirik o'rin egallaydi. Bu texnologiyalarning sanoat sohasidagi qo'llanishi, yangi imkoniyatlar ochadi va yangi mahsulotlar, xizmatlar yaratishga yo'l ochadi. Shu bilan birga, sanoat sohasining ishlab chiqarish jarayonlarini samaraliroq, samaraliroq va qulayroq qilish, jamiyatga keng o'qitish yaratishda katta ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://www.weforum.org/agenda/2024/01/industrial-ai-superpowers-advanced-manufacturing/>

2. <https://www.weforum.org/agenda/2024/01/industrial-ai-superpowers-advanced-manufacturing/>

3. Akhmedov, B. A., & Khasanova, S. K. (2020). Public education system methods of distance in education in development of employees. *Journal of Innovations in Engineering Research and Technology*, 1(1), 252-256.

4. Гулбоев, Н. А., Дуйсенов, Н. Э., Ахмедов, Б. А. (2020). Модели систем управления электрическими сетями. *Молодой ученый*, 22(312), 105-107.

5. Камилова Р.Ш. Абдулатипова М.А. ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ // Опубликовано в 2013, Выпуск Май 2013, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ.

SUN'IIY INTELLEKT NAZARIYASI VA AMALIYOTI: TAJRIBALAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY
KONFERENSIYASI MAQOLALAR TO'PLAMI

2024 yil 21-22-may

(1-QISM)

TOSHKENT – "IQTISODIYOT" – 2024

Mas'ul muharrir:
i.f.d., prof. T.Z. Teshabayev

Muharrirlar:
Matxo'jayev A.O.

Musahhihlar:
Kamilova D.J.

Sahifalovchi va Dizayner:
Matxo'jayev A.O.

Litsenziya №021027. 08.02.2019y. Bosishga ruxsat etildi 24.04.2024.

Qog'oz bichimi 60x80^{1/16}. Times garniturası. Raqamli bosma.

Ofis qog'oz. Shartli bosma tabog'i: 28,0. Adadi 50 nusxa.

№24-06/2024-sonli buyurtma.

«IQTISODIYOT» Nashriyotining matbaa bo'limida chop etildi.

100066. Toshkent shahri, Islom Karimov ko'chasi, 49-uy.